

apenado Pavão

opinião como direito

O BRASIL OBSCENO

janeiro 6, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – Vol. 01 – N. 01/2025

O Brasil vive um dos momentos mais irrelevantes de toda a sua história institucional. Muitas tem sido as demonstrações disso. Basta ver movimentos populares defendendo organizações terroristas e o banditismo em geral. A vitimização é a técnica tendo como instrumento o denunciamento muito visto na época das polícias políticas do século passado sempre contando com o abrigo da imprensa que, quando bem paga, publica até a verdade como atribuem a Juca Chaves ter dito, embora eu desconfiasse ter sido obra do ácido Millôr.

Não foi diferente agora, em pleno século XXI, quando uma magistrada federal, no exercício do plantão judiciário em Brasília, acolheu pedido de uma organização denominada de Fundação Hind Rajab^[1] contra um militar israelense em férias no Brasil^{[2][3]}.

Pouco o leitor de questiúnculas jurídicas porque não contribuem para avaliar o que de substancial importa. Mas devo afirmar que de suposição em suposição, de alegoria em alegoria, de militância em militância, defendendo as mais nefastas ditaduras, o Brasil mergulha definitivamente no que já se rotulou como o eixo do mal.

Eu me ponho a refletir como o Poder Judiciário consegue ser sensível a algo tão sólido quanto o éter, mas se porta de modo indiferente quando burgueses de iPhone se reúnem na Avenida Paulista para defender o Hamas, organização terrorista cuja causa atingiria de imediato todos esses que se dizem “democratas”, exatamente pela completa ignorância histórica para falar do que falam.

O Brasil, como República Federal, apresenta-se ao mundo de costas para a América – não só aos Estados Unidos – esquecendo-se que aliados históricos não podem ser ignorados por uma visão ideológica carcomida e que demonstrou nesses últimos anos – pelo menos uma década e meia – que não tem qualquer aptidão para o governo de pessoas, se não para pô-las no estado de miséria ou mendicância. É essa a igualdade que eles produzem: todos na miséria; menos eles, claro.

Não precisa fazer uma pesquisa apurada e historicamente profunda. É a própria mídia e as redes sociais que estão a demonstrar o verdadeiro divórcio que existe entre o Poder Judiciário e a população.

É preciso esclarecer, para que os açodados não se vitimizem. O poder judiciário é essencial e necessário para os sistemas democráticos. É ele que, organicamente, dá o equilíbrio aos excessos cometidos pelos demais Poderes do Estado, reordenando os atos jurídicos e administrativos em geral. Mas para isso é preciso dar exemplos. Penso, particularmente, que a exorbitante intromissão em matérias que não lhe são próprias, como, também, a esbórnica aeronáutica de magistrados não soam como bons exemplos.

Agora, sob a batuta de advogados que integram uma organização que, sem um dado objetivo visível, pelo que as notícias informam, se entrega a caçar soldados israelenses por onde se encontrarem, como se houvesse uma condenação formal do Estado de Israel na defesa de seu povo que exerce legitimamente.

Isso tudo não passa de uma aventura judicial que expõe o Brasil não apenas ao caricato, mas afasta o próprio Poder Judiciário do seu financiador (o contribuinte), sinalizando, inclusive, o desconhecimento da matéria que disciplina o direito internacional.

Direito e militância não se conjugam como se fossem verbos bitransitivos. Ou é uma coisa ou é outra. A política pode até influenciar o direito, mas com ele não se confunde, e isso precisa ser cobrado com rigor.

Duas perguntas me são lícitas fazer: a) o CNJ vai averiguar a situação diante das circunstâncias da decisão? b) a OAB vai averiguar disciplinarmente a situação que não se ajusta às normas do seu Estatuto? Vou apenas aguardar, porque um pedido desses, agasalhado por uma decisão dessas, ambos, não refletem apenas sobre um indivíduo em férias no Brasil. Vai bem mais além.

Israel é um país aliado e, ainda (e eu usei o advérbio) que tivesse havido excessos qual moral política o Brasil teria quando admira e acolhe ditadores com indisfarçável simpatia? O que disse a mesma organização sobre os homicídios cometidos pelo Hamas contra crianças indefesas e mulheres violadas?

Não se pode banalizar a vida humana em Gaza como em qualquer “comunidade” no Rio de Janeiro ou em outro estado da federação. Contudo, o que também não se pode é ter indignação seletiva com a participação do Poder Judiciário porque isso deixa de ser estado de direito e passa a ser obsceno. E de obscenidades o Brasil é rico.

^[1] <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2025/01/06/fundacao-hind-rajab.htm> – Consulta em 06.01.2025.

^[2] <https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/01/05/embaixada-de-israel-retira-do-brasil-soldado-investigado-por-possiveis-crimes-de-guerra-em-gaza.ghtml> – Consulta em 06.01.2025.

^[3] <https://www.poder360.com.br/poder-justica/soldado-israelense-alvo-de-ordem-da-justica-do-df-deixa-o-brasil/> – Consulta em 06.01.2025.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE A INDIFFERENÇA E A CUMPLICIDADE
janeiro 1, 2023
Em "Jurídico"

MESA DE BAR
outubro 17, 2023
Em "Crônicas"

A CADEIRA E A CADEIA
setembro 18, 2024
Em "Jurídico"

com a tag [democracia](#), [direito](#), [estado](#), [liberdade](#), [política](#) [editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O ÚLTIMO ENCONTRO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O BRASIL OBSCENO

O ÚLTIMO ENCONTRO

A BRISA DO BRIZENO

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

MÃOS AO ALTO!

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."
- O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES
- Sanatiel Pereira em PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
- A PENA DO PAVÃO em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!